

THE EFFECT OF BABY SMELL ON ANXIETY AND MILK AMOUNT AT MOTHERS WHOSE BABIES ARE HOSPITALIZED IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: AN EXPERIMENTAL RESEARCH

BEBEKLERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE YATAN ANNELERDE BEBEK KOKUSUNUN ANKSİYETE VE SÜT MİKTARINA ETKİSİ: DENEYSSEL ÇALIŞMA

Asiye KARA ¹

¹Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı

ABSTRACT

Objective: It was carried out to determine the effect of baby smell on anxiety and amount of milk in mothers whose babies were hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit.

Material and Methods: This study is an experimental research. The study was carried out with mothers whose babies were hospitalized in the neonatal intensive care unit of two hospitals between 01.02.2021-31.12.2021. Data were collected with the Static and Trait Anxiety Scale, Postpartum Breastfeeding Self-Efficacy Scale and Daily Milk Amount Follow-up Form. The experimental group consists of 28 mothers and the control group consists of 30mothers.

Results: The mean age of the mothers participating in the study was 28.03±5.67 in the experimental group and 28.91±5.16 in the control group. The mean week of gestation of babies was found to be 38.35±2.04 in the experimental group and 39.16±1.48 in the control group. The median values of the State Anxiety Scale were 43.00(before), 39.00(after) in the experimental group, and 45.50 (before) and 38.50 (after) in the control group, and no significant difference was found between the groups. Amount of milk expressed between the mothers for 1-3days was found to be 130ml in the experimental group and 72.50ml in the control group. Although the difference between the groups was not statistically significant, it seems to be in favor of the experimental group. In addition, a negative significant correlation was found between the level of state anxiety and the amount of milk and breastfeeding self-efficacy in all groups.

Conclusion: The effect of baby odor on state anxiety and amount of milk was not found to be significant in mothers whose babies were hospitalized in the neonatal intensive care unit. In general, when the anxiety level of mothers decreases, the amount of milk and breastfeeding self-efficacy increase.

Keywords: Breast milk expression, breastfeeding, smell, neonatal intensive care units.

ÖZET

Amaç: Çalışma bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan annelerde bebek kokusunun anksiyete ve süt miktarına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma deneysel bir araştırmadır. 01.02.2021- 31.12.2021 tarihleri arasında iki hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bebeği yatan anneler ile yapılmıştır. Veriler "Genel Bilgi Formu", "Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği", "Postpartum Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği" ve "Günlük Süt Miktarı İzlem Formu" ile toplanmıştır. Deney grubu 28, kontrol grubu 30 anneden oluşmaktadır. Durumluluk Kaygı Ölçeği çalışma başında ve sonunda annelere uygulanarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması deney grubunda 28,03±5,67, kontrol grubunda 28,91±5,16, bebeklerin gestasyon haftası ortalaması deney grubunda 38,35±2,04 ve kontrol grubunda 39,16±1,48'dir. Durumluluk Kaygı Ölçeği ortanca değerleri deney grubunda 43,00(öncesi), 39,00(sonrası), kontrol grubunda 45,50 (öncesi), 38,50(sonrası) olarak bulundu. Annelerde 1. ve 3. gün arasında sağılan süt miktarı farkı deney grubunda 130ml, kontrol grubunda 72,5ml olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı olmasa da deney grubu lehine olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm gruplarda durumluluk kaygı düzeyi ile süt miktarı ve kaygı düzeyi ile emzirme öz-yeterliliği arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç: Bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelerde bebek kokusunun durumluluk kaygı düzeyi ve süt miktarına etkisi anlamlı bulunmamıştır. Genel olarak annelerin kaygı düzeyi azaldığında süt miktarı ve emzirme öz-yeterliliği artmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Anne sütü üretimi, emzirme, koku, yenidoğan yoğun bakım ünitesi.

Corresponding author: Damla KARAKOÇ, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Turkey,
E-mail: akarakoc@marmara.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için: KARA, A., KARAKOÇ, A. (2026). The Effect of Baby Smell on Anxiety and Milk Amount at Mothers Whose Babies are Hospitalized In The Neonatal Intensive Care Unit: An Experimental Research. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 105-116 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20600309>

GİRİŞ

Anne sütü; yenidoğanın sağlıklı büyüüp gelişmesi, bağışıklık sisteminin korunması için gerekli olan tüm besin öğelerini içeren, sindirimi kolay, anne bebek arasındaki bağı güçlendiren temel besin kaynağıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sağlık Bakanlığı ve Çocuk sağlığını destekleyen kuruluşlar tarafından doğumdan sonra ilk bir saat içinde emzirmenin başlatılması, ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenme sağlanması ve en az 2 yaşına kadar emzirmenin devam ettirilmesi önerilmektedir. Bu sürecin doğru yönetilmesi ile beş yaş altı çocuklarda ölümlerin azaltılabileceği bildirilmiştir (WHO., 2017).

Gebelik ve doğum sonu dönem; anneler için fizyolojik, hormonal ve emosyonel değişimlerin gerçekleştiği bir dönemdir. Doğum sonu dönemde bebeğin tedavi amaçlı Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) yatması, aile için sonu belirli olmayan bir sürece girmelerine neden olmakta bu durum annelerin kaygısını tetikleyebilir. Ayrıca bu süreç anne bebek bağlanmasını olumsuz şekilde etkilemekle birlikte annede doğum sonu depresyon riskini de artırabilir (Akbaş ve ark., 2019; Turhal & Karaca, 2019).

Yenidoğan bebeklerin tedavi ve bakım için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (YYBÜ)'de yatması anne ile bebeğin birbirinden ayrı kalmasının başlıca nedenlerindedir. Anne ile bebeğin birbirinden ayrı kalması ise emzirmeyi olumsuz etkileyen etmenlerden biridir (Eryürek ve ark., 2021; Yılmaz & Kostak, 2021). Süt üretiminin sürekliliği memelerin boşaltılmasına bağlıdır. Bebek anneden ayrı kaldığı sürece emzirme gerçekleştirilemediğinden bu süre içinde memeler sağılarak boşaltılmalı ve anneler bu konuda desteklenmelidir (Arça & Işık, 2019; Sağlık Bakanlığı, 2018).

Emzirme öz- yeterliliğinin yüksek olması emzirmenin sürekliliğini etkileyen en önemli etmenlerden biridir (Ince ve ark., 2017). Öz- yeterlilik algısı yüksek olan annelerde zorluklarla baş-etme ve uğraşma çabasının / becerisinin arttığı belirtilmiştir. Bu nedenle ilk amaç doğum yapmış, özellikle bebeğinden ayrı kaldığı için emziremeyen annelerin emzirme öz- yeterlilik algısını geliştirmek ve güçlendirmek olmalıdır (Tokat & Okumuş, 2013).

Yenidoğan bebek stresini azaltmayı planlayan gelişimsel bakım girişimlerini içeren çalışmalarda; anne ve anne sütü kokusunun olumlu etkisini bildiren farklı çalışmalar bulunmasına (Badiee ve ark., 2013; Tavlar & Karakoc, 2022) karşın bebek kokusunun annedeki laktasyona etkilerini açıklayan çalışmalara rastlanamamıştır. Bununla birlikte laktasyon fizyolojisi incelendiğinde bebeğin sesini duymak, koklamak hatta bebeğini düşünmenin bile laktasyonu tetikleyici etkisi bilinmektedir (Taşkın, 2007). Ina May Gaskin'in (13) Emzirme Rehberi isimli kitabında, annenin, sütünü sağarken sakinleştirici etkinlik olarak bebeğinin gıysilerini koklaması önerilmektedir (Gaskin, 2018).

Bu bağlamda literatürde anne sütünün yararları, emzirme destekleri ve bebeğinden ayrı kalan annelerin anksiyete düzeyleri ile ilgili çalışmalar bulunsa da bebek kokusunun anksiyete düzeyi ve süt miktarına etkisini inceleyen çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle bebeği YYBÜ'de yatan annelerde bebek kokusunun anksiyete ve süt miktarına etkisini incelemek amacıyla çalışma planlanmıştır.

YÖNTEM

Tipi ve Amacı

Araştırma; bebeği YYBÜ' de yatan annelerde bebek kokusunun anksiyete ve süt miktarına etkisini belirlemek amacı ile deneysel yöntemle planlanmıştır. Araştırma, Şubat 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında iki farklı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin YYBÜ' lerinde tedavi edilen bebeklerin anneleri ile yapılmıştır. Araştırma'nın zaman aralığı aynı zamanda

“pandemi” süreci olduğundan annelerin YYBÜ’de bebeklerini ziyaretlerinin kısıtlandığı bir zaman olması açısından önemlidir.

Alınma ve Dışlanma Kriterleri

Gestasyonel yaşı 34- 41 hafta olup doğumdan sonra ilk 24 saat içinde YYBÜ’ ye yatışı yapılan ve yatış süresi en az 5-7 gün olarak umulan bebeklerin anneleri çalışmaya alınmıştır. Türkçe konuşamayan, 18 yaşından küçük anneler, genel durumu kötü, COVID-19 (+) anneler çalışmaya alınmamışlardır. Çalışmaya katılması uygun olan bebeklerin annelerine ön bilgilendirme yapıldıktan sonra kabul eden annelere "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu" temel alınarak çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiş ve sözlü/ yazılı onam alınmıştır.

Evren Örnekleme

Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 2021 yılında toplam 351 bebek, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ nde toplam 215 bebek yatmıştır. Çalışmada veri toplama için planlanan sürenin sonuna gelindiğinde 28 deney grubu, 30 kontrol grubu verisi tamamlanmış olup örneklem sayısı yeterliliği post-hoc güç analizi ile kontrol edildi. Çalışmanın etki büyüklüğü (Effect size d) 0,80 ve alfa hata (α err prob) 0,05 olarak alındığında; deney grubu 28, kontrol grubu 30 örneklem sayısı için çalışmanın gücü (Power 1- β) 0,91 olarak belirlendi.

Araştırma’nın Yapıldığı Hastaneler ve Çalışma Koşulları

Çalışma başlangıçta deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grupta ve tek hastanede planlandı. Grupların birbirinden etkilenmemesi için önce deney sonra kontrol grubu verilerinin toplanması için başlangıçta planlanan tek Eğitim Araştırma Hastanesi’nin YYBÜ’sünde çalışma başlatıldı. Veri toplama için planlanan sürenin yarısı bittiğinde henüz deney grubu verilerinin yarısı bile tamamlanamadığı için ikinci hastane olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi YYBÜ’ sünde kontrol grubu olgularının toplanmaya başlanabilmesi için izinler alındı ve çalışmaya iki hastanenin YYBÜ’ sünde sürdürüldü.

Eğitim Araştırma Hastanesi (deney grubu hastanesi); YYBÜ II. Düzey 6, III. Düzey 10 yatak olmak üzere toplam 16 yataktan oluşmaktadır. Pandemi döneminde anneler yalnızca bebeğin YYBÜ’ ye yatışı kabul edildiğinde bir kez üniteye girebiliyordu. Süt sağma eğitimi sözel olarak anlatılıyor ve sütlerini sağarak getirmeleri isteniyordu.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde (kontrol grubu hastanesi); II. Düzey 23, I. Düzey 5 yatak olmak üzere toplam 28 yatak bulunmaktadır. Pandemi döneminde 15 yatak olarak hizmet verdi. Çalışmamızın gerçekleştiği dönemde anneler günde yalnızca bir kez bebeklerini emzirmek için YYBÜ’ ye girebiliyorlardı. Diğer beslenme saatlerinde sütlerini sağarak getirmeleri isteniyordu.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama araçları olarak, Genel Bilgi Formu, Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Pospartum Emzirme Özyeterlilik Ölçeği ve Anne Sütü İzlem Formu kullanıldı.

Genel bilgi formu: Annenin sosyodemografik özellikleri, doğum bilgileri, bebeğe ilişkin bilgiler, emzirme durumu ve gebelik döneminde süt sağma ile ilgili eğitim alıp almadığını tanımlayan toplam 23 sorudan oluşmaktadır.

Durumluluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği: Kaygı / anksiyete düzeyini belirlemek için kullanılan ölçek, Spielberger ve arkadaşları tarafından 1964 yılında 14 yaş ve üzeri bireylerin durumluluk ve kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. Durumluluk kaygı ölçeği (20 madde) ve Sürekli Kaygı Ölçeği (20 madde) olmak üzere iki bölümden toplam 40

maddeden oluşmaktadır. Her bir soru 1- 4 puan arasında değer alır. Ölçekten alınan değer en az 20 en fazla 80 puan arasında değişmektedir. Puanın yüksek olması anksiyete düzeyinin yüksek, puanın düşük olması anksiyete düzeyinin düşük olduğunu açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayılarının Durumluluk Kaygı Ölçeği için 0.83- 0.92, Sürekli Kaygı Ölçeği için 0.83- 0,87 arasında olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada Cronbach alpha değeri 0.73 olarak bulunmuştur. : Emzirme Öz- Yeterlilik Ölçeği 1999 yılında Dennis tarafından geliştirilen 33 maddelik bir ölçektir. Daha sonra 2003 yılında ölçeğin 14 maddelik kısa formu geliştirilmiştir. Emzirme Öz – Yeterlilik Kısa Form Ölçeği 5 puanlı Likert Tipi ölçektir. 1= 'Hiç emin değilim' ve 5= 'Her zaman eminim'. Ölçeğin kısa formu uygulama kolaylığı sağlamak ve öz – yeterliliği doğru değerlendirmektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Tokat ve arkadaşları tarafından yapılmıştır Cronbach's Alfa değeri 0,86 olarak bildirilmiştir(Tokat ve ark., 2010). Bu çalışmada Cronbach alpha değeri 0.91 olarak bulunmuştur.

Günlük Anne Sütü İzlem Formu: Araştırmacı tarafından geliştirilen, annenin (beş gün süresince) bir gün içinde her sağmada elde ettiği süt miktarını ayrı ayrı kaydettiği bir formdur. Doğru ölçümün elde edilmesi için annelerden her sağma işlemi sonrasında biberonu düz zemin üzerine koyarak süt miktarını ölçmeleri istendi. Her süt sağma işleminden sonra sağılan anne sütü ayrı süt saklama poşetinde üzerine tarih ve saat yazarak buzdolabında muhafaza etmeleri annelere anlatıldı.

Çalışma Planı ve Verilerin Toplanması

Her iki hastane ve her iki grupta çalışmaya uygun anne-bebek çiftleri araştırmacı tarafından belirlendi. Annelere çalışma süreci anlatıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden annelere Gönüllü Onam Formu imzalatıldı. Katılımcılar tarafından Genel Bilgi Formu, Durum ve Sürekli Kaygı Ölçeği Formu dolduruldu. Araştırmacı tarafından hazırlanan Anne Sütü Eğitim Broşürü görsel olarak kullanılarak tüm katılımcılara (deney ve kontrol grubu) anne sütünün faydaları, anne sütü sağma ve anne sütünü saklama eğitimi yüz yüze verildi. Her katılımcıya çalışmacı tarafından hazırlanan bir adet broşür verildi. Günlük Anne Sütü İzlem Formu evde izlem için araştırmacı tarafından anneye verildi. Her süt sağma işleminden sonra sağılan süt miktarı anneler tarafından bu forma kaydedildi.

Çalışmanın sonunda (5.günden sonra) her iki gruptaki annelere ikinci kez Durumluk Kaygı Ölçeği ile birlikte Postpartum Emzirme Öz-yeterlilik Ölçeği uygulandı.

Deney Grubu (Bebek Kokusu): Çalışmada bebek kokusu için kullanılan mendiller çift kat ve %100 pamuklu penye kumaştan üretilen hipoalerjenik, pürüzsüz emici özellikte olup araştırmacı tarafından temin edilmiştir. Mendiller Eğitim Araştırma Hastanesi YYBÜ'nün tekstil ürünlerinin yıkandığı çamaşırhanede 70 derecede yıkanıp ütülenmiş ve çalışma süresince YYBÜ'de korunmuştur. Temiz mendil hemşiresi tarafından bebeğin baş ve omuz altına gelecek şekilde yerleştirildi. Bir sonraki güne kadar 24 saat boyunca bebeğin üzerinde bekletilen bebeğin kokusu sinmiş olan mendil hemşiresi tarafından kilitli poşet içine yerleştirildi, ya annenin kendisine verildi ya da hastaneye anne sütü getiren yakınına verilerek anneye gönderildi. Bir sonraki gün için bebeğin üzerine yeni bir mendil yerleştirildi. Anneler bebeğinin kokusu sinmiş mendili süt sağma işlemi sırasında koklayıp bebeğinin kokusunu hissederek süt sağma işlemini gerçekleştirmiş ve süt miktarını Günlük Anne Sütü İzlem Formuna kaydetmiştir. Gün içerisinde her süt sağımında aynı işlem yinelenmiştir. Bebeğin yatış sürecine göre her gün için bir adet mendil anneye verilmiş ya da gönderilmiştir. Anneler son aldığı mendilden 24 saat sonrasına kadar bebeğin kokusu sinmiş mendili koklayarak sağdığı süt miktarını kaydetmiştir. Anneler her istediklerinde ve her süt sağma işleminden önce mendili kokladılar. Sağma işlemi bittikten sonra mendildeki kokunun korunması için kilitli poşette

sakladılar. Mendildeki koku etkinliğini kaybedeceği için her gün bebeğin yanında bekletilmiş yeni bir mendil kilitli poşette anne ya da yakınına verildi.

Kontrol Grubu: Bu grupta katılımcılar bebeğin YYBÜ'ye yatışından başlayarak sağdıkları anne sütünü Günlük Anne Sütü İzlem Formu'na kaydetmiştir.

Bu uygulamaya her iki çalışma grubunda da bebeğin yatış süresine göre en az 3 en fazla 5 gün sürdürülmüştür. İlk gün anne ile görüşme sağlanıp çalışma için onay alındıktan sonra çalışma için hazırlanan formlar anne tarafından doldurulmuştur. YYBÜ'de yatan bebeğin yanına mendil konulmuştur. Ertesi gün mendil kilitli poşette anneye teslim edildikten sonra çalışma süreci başlatılmıştır. Anne – bebek çiftinin çalışmaya devam edebilmesi için anneye en az 3 mendil teslim edildi. Üç mendil kullanımı sonrası en az 24 saat süt sağabileceği süre kadar yani en az 5 gün bebeğin YYBÜ' de yatışının devam şartı arandı. YYBÜ'nde yatışı devam eden bebeklerde yatışının 7. günü çalışmanın 5. günü olup çalışma sonlandırılmıştır. Böylelikle çalışma sürecinde en az 3 en fazla 5 gün sağılan anne sütü miktarı kaydedilmiştir.

Verilerin Analizi

Çalışma sonucunda elde edilmiş veriler bilgisayar ortamında Statistical Package For Sciences (SPSS) programı kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistiksel analizlerle sunulmuştur (frekans dağılımları, yüzdelik, standart sapma, aritmetik ortalama, ortanca vb). İki bağımsız değişkenin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Etik Yönü

Araştırmanın etik onayı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan alınmıştır (Protokol no:09.2021.59). İl Sağlık Müdürlüğünden gerekli izin alınmıştır (Protokol No:604.01.01). Araştırmaya katılan annelerden yazılı ve sözlü onam alınmıştır.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışma Türkçe ve okuma-yazma bilen annelerle planlandı fakat çalışmanın yapıldığı hastanelerde Türkçe bilmeyen mülteci bireyler çoğunlukla doğum yaptığından ilk hedeflenen örneklem sayısına ulaşamadı. Çalışmada veri toplama için izin alınan sürenin ilk yarısı sona erdiğinde henüz deney grubu tamamlanmadığı için ikinci bir hastane için gerekli izinler alındı. Kontrol grubu olguları için ikinci hastanede veri toplanmaya başlandı. Bu nedenle hastaneler arası bazı uygulamalarda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Örneğin; kontrol grubu hastanede annelerin bebeklerini günde 1 kez emzirme olanağı (hastane uygulaması olarak) vardı. Deney grubu hastanede anneler sadece YYBÜ' ye yatışta bebeklerini görmüş sonrasında telefonla bilgi alabilmişlerdir. Bu etmenler çalışmada ölçmek istediğimiz anksiyete düzeyi, emzirme öz-yeterlilik düzeyi ve süt miktarlarını karşılaştırmak için kullandığımız “bebek kokusu” girişiminin etkinliğini etkilemiş olabilir. Ayrıca girişim grubundaki annelerin bebek kokusunu süt sağma işleminden önce uyguladıklarına yönelik veriler öz-bildirimlere dayalıdır. Bu çalışmanın bir diğer sınırlılığı ise her iki grupta yer alan annelerin koku işlevi açısından farklılıklarının test edilmemesidir.

BULGULAR

Çalışmada annelerin yaş ortalaması deney grubu için $28,03 \pm 5,67$ olup kontrol grubu için $28,91 \pm 5,16$ 'dir. Bebeklerin gestasyon haftası ortalaması deney grubu için $38,35 \pm 2,04$ ve kontrol grubu $39,16 \pm 1,48$ hafta olarak bulunmuştur. Bebeklerin doğum tartısı ortalaması deney grubu için $3124 \pm 672,21$ gram, kontrol grubunda $3192,83 \pm 390,73$ gram olup gruplar arası fark

bulunmamıştır. Demografik özellikler açısından gruplar homojen dağılım göstermiştir. Annelerin gebelik sayıları ve yaşayan çocuk sayıları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark bulunmamış olup grupların örneklem dağılımı homojendir. Bununla birlikte Yenidoğan bebeklerin doğumhanede doğum sonu ten tene temas sağlanması karşılaştırılmış; deney grubunda %42,9 olup kontrol grubunda %83,3 oranında ten tene temas sağlanmış olup gruplar arası fark kontrol grubu lehine anlamlı bulunmuştur ($p=0,001$).

Tablo 1’de annelerin günlük sağılan süt miktarları ortanca değerleri grup içi ve gruplar arası karşılaştırılmıştır. Deney grubunda 1. gün süt miktarı ortanca değeri 132,50 ml, kontrol grupta bu değer 150,00 ml olarak ölçülmüş olup aralarında anlamlı fark bulunmamıştır ($p=0,98$). Deney ve kontrol grupları arasında dördüncü ve beşinci günler n sayısında kayıplar yaşanmış, deney grubunda 13, kontrol grupta 23 annenin verileri karşılaştırılmış olup 1-5. günlerdeki süt miktarları ortanca değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Grup içi 1-3 gün sağılan süt miktarları karşılaştırılmış olup her iki grupta istatistiksel anlamlı fark ($p<0.001$) bulunmuştur.

Tablo 1. Annelerin Günlük Sağılan Süt Miktarlarının Karşılaştırması

GÜN	DENEY GRUBU (n=28)			KONTROL GRUBU (n=30)			Z	P
	Min-Max	Median	Ort±Sd	Min-Max	Median	Ort±Sd		
1.GÜN	0-550	132,50	161,00±125,46	0-720	150,00	167,93±159,53	-0,16	0,98
2.GÜN	50-710	205,00	244,64±171,30	1-740	200,00	235,60±185,40	-0,36	0,71
3.GÜN	60-820	300,00	317,17±184,25	0-940	250,00	283,10±216,75	-0,99	0,31
4.GÜN	80-895	380,00	385,55±240,57	40-600	280,00	301,03±152,19	-1,08	0,27
5.GÜN	100-860	400,00	405,92±264,23	60-900	200,00	325,21±23,66	-0,77	0,43
Grup içi 1-3gün	$X^2:54,22$	p: 0,000		$X^2: 13,65$	p:0,001			

x^2 : Chi Square test- Friedman Test

Z:Mann-Whitney U

Tablo 2’ de deney ve kontrol gruplarında 1-3 gün ve 1-5 günler arasındaki sağılan süt miktarı fark ortalamaları karşılaştırılmış olup, 1-3 gün arası süt miktarı farkları açısından ortanca değer deney grubunda 130,00 ml, kontrol grubunda ise 72,00 ml olarak belirlenmiş olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır ($p = 0.057$). Benzer şekilde 1-5. gün süt miktarı fark ortalamaları açısından anlamlı fark bulunmamıştır.

Tablo 2. Gruplara Göre Sağılan Süt Miktarı Farkların Karşılaştırılması

GÜN	DENEY GRUBU (n=28)			KONTROL GRUBU (n=30)			Z	P
	Min-Max	Median	Ort±Sd	Min-Max	Median	Ort±Sd		
1-3 GÜN FARK	10-595	130,0	156,17±121,97	190-540	72,5	115,16±166,94	-1,90	0,057
GÜN	DENEY GRUBU (n=13)			KONTROL GRUBU (n=23)			Z	P
	Min-Max	Median	Ort±Sd	Min-Max	Median	Ort±Sd		
1-5 GÜN FARK	55-635	170,0	247,61±182,55	130-500	110,0	178,26±207,51	-1,35	0,17

Z:Mann Whitney U

Tablo 3’de Deney ve Kontrol gruplarında; Emzirme Özyeterlik, Durum Kaygı (öncesi), Durum Kaygı (sonrası) ve Sürekli Kaygı Ölçek puan ortalamaları karşılaştırılmış olup aralarında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0,05$).

Tablo 3. Emzirme Öz-yeterlik ve Durum Kaygı Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

ÖLÇEKLER	DENEY			KONTROL		
	Min-Max	Ort±Sd	Median	Min-Max	Ort±Sd	Median
Emzirme Özyeterlik	25,00-70,00	56,67±12,22	61,00	39,00-70,00	57,43±9,46	60,00
Z: -0,18	p: 0,85					
Durum Kaygı (Ö)	31,00-63,00	43,71±8,92	43,00	28,00-61,00	44,60±9,49	45,50
Z: -0,30	p: 0,76					
Durum Kaygı (S)	22,00-52,00	37,92±7,92	39,00	22,00-52,00	38,16±8,81	38,50
Z: -0,20	p:0,83					
Sürekli Kaygı	29,00-65,00	45,60±8,47	47,00	22,00-58,00	43,96±7,08	44,00
Z: -0,83	p:0,40					

Z:Mann- Whitney U

Ayrıca ölçeklerin toplam puanları ve günlük sağılan süt toplam miktarları arasındaki ilişki (Pearson Korelasyon) incelenmiştir. 1. gün ve 2. gün toplam süt miktarı ile Durum Kaygı Ölçek puanları arasında negatif yönlü anlamlı korelasyon bulunmuştur ($p<0,05$). Annelerin kaygı-anksiyete düzeyi azaldığında süt miktarları artmaktadır.

Annelerin yaşı, vücut ağırlığı, gebelik ve doğum sayıları ile günlük sağılan toplam süt miktarları arasında ilişki (Pearson Korelasyon) incelenmiştir. Annenin vücut ağırlığı ile 3, 4 ve 5. günlerdeki toplam süt miktarı, çocuk sayısı ile 4. gün süt miktarı ve gebelik sayısı ile 2. gün süt miktarı arasında pozitif yönlü korelasyon bulunmuştur ($p<0,05$).

Anne yaşı, vücut ağırlığı, gebelik ve çocuk sayıları ile ölçeklerin toplam puanları arasında ilişki incelenmiştir. Annenin gebelik ve çocuk sayısı ile Emzirme Öz-yeterlik Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir. Annelerin gebelik ve çocuk sayıları arttıkça emzirme başarı durumları artmaktadır. Ayrıca Emzirme Öz-yeterlik Ölçeği toplam puanı ile Durum Kaygı Ölçek puanı arasında orta düzeyde ve negatif yönlü korelasyon bulunmuştur ($p<0,05$). Anksiyete azaldığında emzirme başarısı artmaktadır.

TARTIŞMA

Yenidoğan bir bebeğin en temel besin kaynağı olan anne sütüne ulaşmasının en sağlıklı yolu emzirmedir. Emzirmenin etkin olarak sürekliliğinin sağlanması önemli sağlık hedefleri arasındadır (WHO., 2017). Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemler ile hastanelerin almış olduğu önlemler doğrultusunda YYBÜ’de bebeği yatan annelerin bebeklerini ziyaretleri ve süt sağma odalarının etkin kullanımı kısıtlanmıştır. Bu nedenle annelerin YYBÜ hemşireleri tarafından emzirme, süt sağma ve ten tene temas konusunda desteklenme durumları da sınırlanmıştır.

Doğum sonu dönemde özellikle bebeğin sağlığı nedeniyle bebeklerinden ayrılmak zorunda kalan annelerde; öfke, suçluluk, kaygı, özgüven yetersizliği ve ağır depresyon gibi belirtiler görülebilmektedir (Turhal ve Karaca, 2019). Bununla birlikte annenin bebeğinden ayrı olmasının yarattığı stres, doğum sonu depresyon ve yorgunluk gibi durumlar süt salgılanmasını olumsuz etkileyebilen önemli etmenlerdir (Erçin ve Köseoğlu, 2022).

Doğumda anne-bebek ten temasının emzirme üzerine etkinliğini inceleyen bir çalışmada; bebekler doğum sonu göbek kordonu kesilmeden önce annenin memesine yerleştirilmiş, daha sonra göbek kordonu kesilerek 45-60 dakika süresince yüzüstü

pozisyonunda anne göğsünde bekletilmiştir. Araştırma sonunda ten tene temasın sağlandığı annelerde laktasyonun erken başladığı ve emzirme sorunlarının daha az olduğu bildirilmiştir (Simsek ve Karahan, 2017). Çalışmada yenidoğanlarda ten tene temas uygulamasının kontrol grubu lehine anlamlı bulunması kontrol grubu annelerin laktasyon sürecini ve süt miktarını olumlu etkilemiş olabilir. Bu durum aynı zamanda deney grubunda bebek kokusu girişiminin etkinliğine yönelik istatistiksel sonuçları da etkilemiş olabilir. Kontrol grupta ten tene temas gibi önemli bir etmenin olası etkisine karşın deney grubu lehine belirgin süt miktarı farkı bulunması önemli bir sonuç olarak yorumlanabilir.

Bebek beslenme rehberlerine göre; anne sütünün ilk gün 15 ml/gün, 4 ile 7. günler arasında 500-600 ml/gün bir haftadan sonra 1000 ml/ gün ya da 150-200 ml/kg/gün olarak sağılmasının sağlanması önerilmektedir (Bilgen ve ark., 2018). Çalışmada deney grubu annelerde 3. günde ortalama 300 ml, 5. günde 400 ml süt sağılması önerilen değerlere yaklaşıldığını göstermektedir. Kontrol grubunda ise bu ortalama değerlerin sırası ile 250 ml ve 200 ml olduğu, dolayısıyla önerilen miktardan düşük bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Annenin önceki emzirme deneyimi, emzirme konusunda doğum öncesi verdiği karar, eğitim seviyesi, anne sütünün yararları hakkında bilgi düzeyi, emzirmekten duyulan hoşnutluk, annenin öz-yeterlilik algısının yüksek olması gibi birçok etmen emzirme süresini olumlu şekilde etkilemektedir (Baysal ve ark., 2014; Güler ve ark., 2023; Küçükoğlu ve ark., 2015; Merter ve Altay, 2020). Buna göre çalışmada annelerin gebelik ve çocuk sayısı arttıkça emzirme başarı durumlarının arttığı söylenebilir.

Yapılan çalışmalarda, emzirme sürekliliğinin öz- yeterliliğe bağlı bir davranış olduğu bildirilmiş bu nedenle emzirme ve anne sütü eğitimlerine doğum öncesi dönemde başlayıp doğum sonu emzirme danışmanlığı ile sürdürülmesi önerilmiştir. Özellikle bebeği YYBÜ’de yatan annelerin bebeğini erken emzirmesi, emzirmeyi sürdürebilmelerine yönelik bilgiye ve desteklenmeye gereksinim duydukları vurgulanmıştır (Güler ve ark., 2023). Pandemi döneminde gebe okulları anneler için gebelik döneminde etkin hizmet verememiştir. Annelerin büyük çoğunluğu yalnızca doğum sonu dönemde süt sağma eğitimi alabilmişlerdir. Bununla birlikte çalışmada bebeğinden ayrı kalan annelerin olası kaygılarına karşın yalnızca doğum sonu dönemde verilen eğitimle desteklendiklerinde bile önerilen süt miktarlarına yaklaştıkları söylenebilir.

Anne ile bebek arasındaki iletişim karşılıklı olarak vücut kokularının algılanmasıyla gerçekleşmektedir. Çoğu ebeveyn, kendi bebeklerinin vücut kokusunu çok hoş ve ödüllendirici bir deneyim olarak tanımlamaktadır. Anneler sıklıkla kendi bebeklerinin vücut kokusunun farkındadırlar ve bunu günlük etkileşimlerinde yoğun olarak ararlar. Bebek vücut kokusunun son derece olumlu çağrışımı özellikle bir yaşından küçük çocuklar için belirgindir. Sağlıklı anneler genellikle bebeklerini vücut kokusundan tanıyabilmektedirler. Kendi bebeğini diğer bebeklerin vücut kokusundan ayırt edebilme yeteneği büyük oranda doğumdan bir gün sonra vardır. Doğumdan sonraki dördüncü ve beşinci günde annenin bebeğinin kokusunu ayırt etme yeteneğinin düştüğü ve sekizinci günde yeniden düzeldiği ileri sürülmektedir. Bu azalmış koku tanımlama yeteneği, o günlerde artan anne depresyon puanlarıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Kendi bebeğinin vücut kokusunu tanımlama yeteneği, annelerin çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanla ilişkilidir ve bebeklerinden ayrı kalma tanımlama yeteneğinde azalmalarla ilişkilidir (Croy ve ark.,2019).

Literatürde anne kokusunun bebek stresine etkisini bildiren çalışmalar olmasına karşın (Badiee ve ark., 2013; Tavlar ve Karakoç, 2022) bebek kokusunun laktasyon üzerinde etkisini değerlendiren çalışmaya rastlanmadığından bu duruma yönelik karşılaştırma yapılamamıştır. Taşkın 2007’de annenin bebeğini koklamasının laktasyonu tetikleyici etkisinden bahsetmiştir (Taşkın, 2007). Bebeği YYBÜ’ de yatan annelerin bebekleri ile yeterince ten tene temas kuramaması, emzirememesi, endişe, stres uykusuzluk ve doğum sonu hormonal değişimlerinden dolayı anne sütü miktarı olumsuz etkilenebilmektedir. Laktasyonun

başlamasında ve sürdürülmesinde bebeğin emzirilmesi önemli bir etmendir. Preterm bebeği YYBÜ’ de yatan annelerin laktasyonu başlatabilmesi için mekanik uyarılara gereksinim duyulmaktadır (Hackman ve ark., 2016; Sisk ve ark., 2006; Yang ve ark., 2016; Yayan ve ark., 2019). Bu süreçte sağlık çalışanları emzirme, anne sütünün önemi, süt sağma ve saklama yöntemleri gibi konularda annelere yönelik eğitim ve desteklerini sürdürmelidir. Bebeğinden ayrı kalmak zorunda kalan annelerde laktasyonun desteklenmesi açısından önerilen bu uygulamalar ile birlikte “bebek kokusu” etkisi anneyi rahatlatarak laktasyon sürecinde olumlu etki sağlayabilir.

Oksitosin hormonu pospartum dönemde salgılanarak uterus kaslarının kasılmasını sağlar ve süt bezlerini de olumlu yönde etkiler. Oksitosin hormonu koku, sıcaklık ve dokunma gibi uyarılardan etkilenir. Bu nedenle anne bebeğini emzirdiğinde ve bebeği ile etkileşimde olduğu sırada oksitosin salgılanır. Bebekle etkileşim içinde (göz göze bakma, dokunma, konuşma vb) emzirmenin sağlanması süt salınımını olumlu etkilerken, annede ağrı, endişe, stres ve emzirmenin yapılamaması süt salınımını ve miktarını azaltır (Erçin & Köseoğlu, 2022). Emzirme sırasında bebeğin dokunması ile sıcaklığını, kokusunu hisseden annede anti-stres etki ile birlikte rahatlama gerçekleşir (Annagür & Annagür, 2012 ; Kaya ve ark., 2018). Çalışmada 1-3 gün sağılan süt miktar farkları arasında gruplar arası anlamlı fark bulunmamış olmasına karşın ortanca değerler arasında deney grubu lehine yaklaşık iki kat bir artış gözlenmiştir. Bebeklerini YYBÜ’de yattığı sürece hiç göremeyen deney grubu annelerde bebek kokusunun oksitosin salınımına etkisi ile bebeklerini günde bir kez bile olsa emzirme olanağı sağlanan kontrol grubu annelerden daha yüksek ortanca değerde süt sağılması sağlanmış olabilir.

Guttmann ve ark. 2020’de bebeği YYBÜ’nde yatan ebeveynler ile yaptığı çalışmada başucu web kamerası kullananların stres düzeyinin daha düşük olduğunu bildirmiştir. Çalışma sonucuna göre ebeveynler bebeklerini uzaktan dahi gördüklerinde stres düzeyi azalmaktadır (Guttmann ve ark., 2020). Çalışmada deney grubundaki annelerin anksiyete düzeyi azaldığında emzirme başarısının arttığı ve buna bağlı olarak süt miktarında da artış olduğu söylenebilir.

Croy ve ark. 2019’da 0-12 aylık bebeği olan anneler ile yaptığı çalışmada bağlanma gücünü çeken annelerin çocuklarının vücut kokusunu nasıl algıladıklarını incelemiştir. Çalışmada her anne kendi bebeği ve diğer iki bebeğin koku örneklerini kör ve rastgele değerlendirmiştir. Çalışma sonucunda sağlıklı anneler bebeğinin kokusunu tanıırken, bağlanma sorunu yaşayan anneler bunu yapamamıştır. Çalışmada annelerin bağlanma problemi olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Deney grubunda bağlanma sorunu yaşayan anne yer alıyorsa bebek kokusunun etkinliğini olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.

Pandemi döneminde COVID-19 (+) olan emziren annelerin sayısının artması ile tüm hastane ziyaretlerinde ve YYBÜ’lerde kısıtlamalar annelerin emzirme süreçlerini etkilemiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalarda anne-bebeğin ayrı izlenmesinin aile bireylerinde özellikle de annelerde kaygıya bebekte ise anne yoksunluğuna hem anne hem de bebekte anne bebek bağlanmasının sağlanamamasına ve emme-emzirme sorunlarına neden olabileceği bildirilmiştir (Bülbül ve ark., 2020; Stuebe, 2020; Taşlar ve ark., 2021). Bu son derece duyarlı dönemde çalışmada özellikle deney grubundaki anneler, COVID-19 Pandemi kısıtlamaları nedeni ile bebeklerini göremedikleri için kontrol grubu annelere göre daha fazla kaygı yaşamış olabilir. Çalışmada deney ve kontrol gruplarında durum kaygı düzeylerinin benzer olması kontrol grubu annelerin bebeklerini günde bir kez de olsa emzirebilme olanağı ile ilişkilendirilebilir. Diğer bir bakış açısıyla deney grubu annelerde “bebek kokusu” uygulaması ile kontrol grubu annelere sağlanan günde bir kez emzirebilme olanağının karşılanabildiği söylenebilir.

İnce ve ark. (2017) yaptığı çalışmada annelerin ortalama yaşı 29,4 yıl olup emzirme öz-yeterlilik puanları $57,16 \pm 6,92$ ve yeterli bulunmuştur. Anne yaşının emzirme öz yeterlilik puanını etkilemediği bildirilmiştir. Anne yaşı ve emzirme öz-yeterliliği arasında ilişki olmaması çalışmada sonuçları ile benzerdir. Nanishi ve ark.(2015) yaptığı çalışmada emzirme öz-yeterlilik puanı 50’nin altında bulunan anneler emzirme konusunda riskli olduğu bildirilmiş ve

bu annelere emzirme danışmanlığının etkin olarak verilmesi önerilmiştir ((Nanishi ve ark., 2015). Çalışmada emzirme öz-yeterlilik puanı deney grubunda 61,00 kontrol grubunda 60,00 olarak bulunmuştur. Pandemi nedeniyle doğum öncesi dönemde gebe okulları ve anne sütü eğitimleri de sınırlı kalmıştır. Çalışma başlangıcında hem bebek kokusu hem de kontrol grubu annelere araştırmacı tarafından yüz yüze sağlanmış olan anne sütü eğitimlerinin emzirme öz-yeterliliğini olumlu etkilediği düşünülebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma sonuçlarına göre; bebek kokusunun annenin sağılan süt miktarını belirgin düzeyde artırdığı görülse de bu artış anlamlı düzeyde bulunamadı. Benzer olarak süt kokusunun emzirme öz-yeterlilik ve durum kaygı düzeylerinde de gruplar arası anlamlı etkisi bulunamadı. Çalışmada deney ve kontrol gruplarında durum kaygı düzeylerinin benzer olması kontrol grubu annelerin bebeklerini günde bir kez de olsa emzirebilme olanağı ile ilişkilendirilebilir. Diğer bir bakış açısıyla deney grubu annelerde “bebek kokusu” uygulaması ile kontrol grubu annelere sağlanan günde bir kez emzirebilme olanağının karşılanabileceği söylenebilir.

Yenidoğan bebeklerde bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım uygulamaları doğrultusunda bebeklerde stres ve ağrı kontrolünde anne ve anne sütü kokularının bebekte etkisine yönelik çalışmalar bulunmasına karşın bebek kokusunun emzirmeye yönelik etkilerini içeren çalışmaya rastlanamamıştır. Bu doğrultuda çalışma sonuçları literatüre katkı sağlayabilir ve yeni çalışmalara yol gösterebilir. Bebek kokusunun anne sütü ve emzirmeye yönelik etkilerinin değerlendirilebilmesinde sınırlılıkların daha fazla kontrol altına alınabildiği koşullarda yeni çalışmalar önerebiliriz. Ayrıca anne bebek görüşmesinin sınırlı şekilde sağlanabildiği durumlarda (hastaneye uzaklık, annenin hastalığı, annenin her gün gelememesi vb) anne-bebek kokusunun karşılıklı aktarımı (anneden bebeğe ve bebekten anneye) ile hem bebek sağlığına hem de anne sağlığına, anne – bebek bağlanmasına katkı sağlanabilir. Koku işlevi yetersiz olan annelerin erken dönemde belki doğum öncesi dönemde belirlenerek buna yönelik farklı girişimlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanmalıdır.

Acknowledgment

None to declare.

Conflict of Interest

All authors state that there is no potential conflict of interest.

Author Contribution

All authors have contributed equally.

REFERENCES

- Akbaş, M., Emine, A., Şenoğlu, A., & Sürücü, Ş. (2019). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan anne-babaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. *Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi*, 28(2), 87-97.
- Annagür, B., & Annagür, A. (2012). Doğum sonrası ruhsal durumun emzirme ile ilişkisi. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 4(3), 279-292.
- Arça, G., & Işık, H. (2019). Anne sütü ve emzirmeye ilişkin ebe/hemşirenin rolü. *Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi*, 1(3), 222-227.
- Badiee, Z., Asghari, M., & Mohammadzadeh, M. (2013). The Calming Effect of Maternal Breast Milk Odor on Premature Infants. *Pediatrics and Neonatology*, 54(5), 322-325. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2013.04.004>

- Baysal, H. Y., Türkoglu, N., & Küçükoglu, S. (2014). Comparison of perception of breastfeeding self-efficacy of mothers with healthy and sick children. *Izmir Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi*, 4(1), 31-36. <https://doi.org/10.5222/buchd.2014.031>
- Bilgen, H., Kültürsay, N., & Türkyılmaz, C. (2018). Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn. *Türk Pediatri Arsivi-Turkish Archives of Pediatrics*, 53, S128-S137. <https://doi.org/PMID> 31236026 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813
- Bülbül, A., Ağırö, I. E., Uslu, S., Elitok, G., Tellioglu, A., & Avşar, H. (2020). Güncel veriler ışığında yenidoğan bebeklerde covid 19 yönetimi: anne sütü ile beslenme, anne ile birlikte bakım ve klinik semptomlar. *The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital.*, 54(3), 261-270.
- Croy, I., Mohr, T., Weidner, K., Hummel, T., Junge-Hoffmeister, J. (2019). Mother-child bonding is associated with the maternal perception of the child's body odor. *Physiology & Behavior*, 198(1), 151-157. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.09.014>
- Erçin, E., & Köseoğlu, S. (2022). Güncel bilgilerle laktasyon dönemi ve etkileyen faktörler. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 4(2), 94-99.
- Eryürek, D., Başdaş, Ö., Korkmaz, Z., Yıldız, İ., Mumcu, Ö., & Bayat, M. (2021). Prematüre bebek annelerinin yenidoğan yoğun bakım deneyimleri. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 8(2), 196-202.
- Gaskin, I. (2018). *Ina May'in Emzirme Rehberi* (E. Ç. Turfan, Ed.). Akademisyen Kitabevi.
- Guttman, K., Patterson, C., Haines, T., Hoffman, C., Masten, M., Lorch, S., & Chuo, J. (2020). Parent Stress in Relation to Use of Bedside Telehealth, an Initiative to Improve Family-Centeredness of Care in the Neonatal Intensive Care Unit. *Journal of Patient Experience*, 7(6), 1378-1383. <https://doi.org/10.1177/2374373520950927>
- Güler, S., Çiğdem, Z., & Elmaoğlu, E. (2023). Investigation of attitudes of mothers with infants in the neonatal intensive care unit towards infant nutrition: Descriptive and Cross-Sectional Study *Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences*, 15(1), 54-63.
- Hackman, N. M., Alligood-Percoco, N., Martin, A., Zhu, J., & Kjerulff, K. H. (2016). Reduced Breastfeeding Rates in Firstborn Late Preterm and Early Term Infants. *Breastfeeding Medicine*, 11(3), 119-125. <https://doi.org/10.1089/bfm.2015.0122>
- Ince, T., Aktas, G., Aktepe, N., & Aydin, A. (2017). Evaluation of the factors affecting mothers' breastfeeding self-efficacy and breastfeeding success. *Izmir Dr Behcet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi*, 7(3), 183-190. <https://doi.org/10.5222/buchd.2017.183>
- Kaya, Z., Dişli, B., & Rathfisch, G. (2018). Complementary medicine in supporting the lactation process and the role of the nurse. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*. 2018; 15(49): 262-268., 262-268.
- Küçükoglu, S., Aytekin, A., & Ateşyan, S. (2015). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bebeklerine anne sütü verme eğilimleri ile emzirme öz yeterliliklerinin karşılaştırılması. *Balikesir Sağlık Bilimleri Dergisi*, 4(2), 71-78.
- Merter, Ö., & Altay, N. (2020). Yenidoğan yoğun bakımda izlenen prematüre bebeklerin anne sütü ile beslenme durumlarının değerlendirilmesi. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*. 5(1), 21-29.
- Nanishi, K., Green, J., Taguri, M., & Jimba, M. (2015). Determining a Cut-Off Point for Scores of the Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short Form: Secondary Data Analysis of an Intervention Study in Japan. *Plos One*, 10(6). <https://doi.org/ARTN> e0129698 10.1371/journal.pone.0129698
- Sağlık Bakanlığı, S. (2018). *Emzirme Danışmanlığı Uygulayıcı Kitabı*[cited 2023 Nov 21] <https://egitim.saglik.gov.tr/Home/ReturnS3File?guidStr=685f26a8-6657-48d7-b6a0-8bf5c9c3195b>
- Simsek, S., & Karahan, N. (2017). Assessment of The Impact of Mother-Infant Skin-to-Skin Contact at Childbirth on Breastfeeding. *Konuralp Tıp Dergisi*, 9(1), 70-77. <https://doi.org/10.18521/ktd.296559>
- Sisk, P. M., Lovelady, C. A., Dillard, R. G., & Gruber, K. J. (2006). Lactation counseling for mothers of very low birth weight infants: Effect on maternal anxiety and infant intake of human milk. *Pediatrics*, 117(1), E67-E75. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-0267>
- Stuebe, A. (2020). Should Infants Be Separated from Mothers with COVID-19? First, Do No Harm. *Breastfeeding Medicine*, 15(5), 351-352. <https://doi.org/10.1089/bfm.2020.29153.ams>
- Taşkın, L. (2007). *Yenidoğanın Beslenmesi* (L. Taşkın, Ed. VIII. ed.). Sistem Ofset Matbacılık.

- Taşlar, N., Doğan, R., & Aytaç, S. (2021). The Importance of Breastfeeding During Pandemic. *Unika Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(3), 180-189.
- Tavlar, M., & Karakoc, A. (2022). The effect of breastfeeding, breast milk odour and mother's heartbeat sound on pain level in newborns: A randomized trial. *International Journal of Nursing Practice*, 28(6). <https://doi.org/ARTN e13067 10.1111/ijn.13067>
- Tokat, M., & Okumuş, H. (2013). Emzirme öz-yeterlilik algısını güçlendirmeye temelli antenatal eğitimin emzirme öz-yeterlilik algısına ve emzirme başarısına etkisi. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi*, 10(1), 21-29.
- Tokat, M. A., Okumus, H., & Dennis, C. L. (2010). Translation and psychometric assessment of the Breast-feeding Self-Efficacy Scale-Short Form among pregnant and postnatal women in Turkey. *Midwifery*, 26(1), 101-108. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.04.002>
- Turhal, A., & Karaca, A. (2019). Bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan annelerin yaşadıkları psikososyal sorunlar ve başa çıkma yöntemlerinin belirlenmesi. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 9(3), 172-180.
- WHO. (2017). *Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services*. Geneva;World Health Organization. Retrieved Nov.20 from <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086>
- Yang, X., Gao, L. L., Ip, W. Y., & Chan, W. C. S. (2016). Predictors of breast feeding self-efficacy in the immediate postpartum period: A cross-sectional study. *Midwifery*, 41, 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.07.011>
- Yayan, E., Özdemir, M., Düken, M., & Dağ, Y. (2019). Determination Of Stress Levels Of Parents İn Newborn Intensive Care Unit Of Baby. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 8(1), 82-89.
- Yılmaz, M., & Kostak, M. (2021). Prematüre bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelerin postpartum depresyon ve maternal bağlanma düzeyleri. *Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi*. 4(2), 71-79.